

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

THÁO GỠ RÀO CẢN THU HÚT NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền

Đại học Nguyễn Tất Thành

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17210080

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích sự khát khao nguồn lực và chỉ ra những rào cản trong thu hút nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) tại Việt Nam. Trên cơ sở khái quát mô hình chuỗi hoạt động và kênh thu hút nguồn lực cho phát triển ngành nông nghiệp (NN), nghiên cứu đã khái quát mô hình 3 rào cản trong chuỗi hoạt động và 3 rào cản trong thu hút nguồn lực. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 rào cản trong chuỗi hoạt động bao gồm: (C1) chuyển giao công nghệ, (C2) cung ứng nguyên liệu chế biến nông sản, (C3) tiêu thụ sản phẩm nông sản; 3 rào cản thu hút nguồn lực đầu tư bao gồm: (A1) tính kém hấp dẫn của đầu tư NN, (A2) tiếp cận tín dụng, (A3) thực thi chính sách phát triển NNCNC. Đề thúc hút nguồn lực đầu tư phát triển NNCNC, các chính sách cần tập trung tháo gỡ các rào cản đó.

Từ khoá: Nông nghiệp công nghệ cao, thu hút nguồn lực trong nông nghiệp, điểm nghẽn thu hút nguồn lực trong nông nghiệp, rào cản phát triển nông nghiệp.

Removing Barriers to Resource Mobilization for the Development of High-Tech Agriculture in Vietnam

Abstract:

The objective of this paper is to analyze the demand for resources and identify barriers to attracting resources for the development of high-tech agriculture (HTA) in Vietnam. Based on a conceptual framework of activity chains and resource mobilization channels in the agricultural sector, the study outlines a model of three barriers within the activity chain and three barriers in resource mobilization. The findings reveal three key barriers in the activity chain: (C1) technology transfer, (C2) supply of raw materials for agricultural processing, and (C3) agricultural product consumption. In terms of resource mobilization, three major barriers are identified: (A1) the low attractiveness of agricultural investment, (A2) limited access to credit, and (A3) the implementation of HTA development policies. To effectively attract resources for HTA development, policy efforts need to focus on addressing these barriers.

Keywords: high-tech agriculture, resource mobilization in agriculture, bottlenecks in agricultural resource attraction, barriers to agricultural development.

1. Giới thiệu

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có lợi thế so sánh của Việt Nam nhờ vào điều kiện tự thuận lợi. Tuy nhiên, lợi thế này hiện nay vẫn còn là tiềm năng, do những hạn chế về tạo, phát triển và ứng dụng công nghệ nuôi trồng, chế biến sản phẩm. Vấn đề này đã được nhận thức từ lâu và Chính phủ đã có những chính sách nhằm thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC). Năm 2010, Chính phủ đã ban hành [Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010](#) về phê duyệt chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao (CNC), trong đó có đề cập đến công nghệ cao trong nông nghiệp (NN). Tiếp đó, năm 2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành [Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012](#) về chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC thuộc chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2020.

Mặc dù có nhiều nỗ lực để thúc đẩy phát triển NNCNC, nhưng đến nay kết quả thu được còn nhiều hạn chế, trong đó có một phần nguyên nhân do những hạn chế trong việc thu hút nguồn lực đầu tư. Mục tiêu nghiên cứu nhằm khám phá những điểm nghẽn trong thu hút nguồn lực (vốn đầu tư và mức độ tham gia của doanh nghiệp) để phát triển NNCNC. Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu đặt ra, trước hết là khái quát chuỗi giá trị hoạt động của lĩnh vực NNCNC để nhận diện đặc thù về nhu cầu thu hút nguồn lực cho từng công đoạn. Kế đến là phân tích hiện trạng huy động nguồn lực cho từng công đoạn đối với NNCNC ở Việt Nam để chỉ ra những rào cản trong quá trình phát triển. Cuối cùng là gợi ý các chính sách huy động nguồn lực cho sự phát triển NNCNC theo hướng tháo gỡ những rào cản trên.

2. Mô hình huy động nguồn lực trong chuỗi hoạt động NNCNC

Để thu hút nguồn lực phát triển của một ngành kinh tế bất kỳ cần có điều kiện 6 điều kiện bao gồm: điều kiện về cầu, cấu trúc và sự cạnh tranh của ngành, điều kiện

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

đầu vào, cơ sở hạ tầng, chính sách vĩ mô và xu hướng công nghệ (Porter, 1990). Các điều kiện nêu trên có tác động khác nhau đến các công đoạn của một ngành kinh tế, đồng thời tạo ra những đặc trưng khác nhau trong thu hút nguồn lực tham gia ngành. Trong lĩnh vực NNCNC của Việt Nam, căn cứ vào Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/12/2012, có thể chia thành ba công đoạn hoạt động tác động nhân quả theo trình tự: công đoạn 1 (K1)- Tạo và phát NNCNC; công đoạn 2 (K2)- Ứng dụng NNCNC trong nuôi trồng; Công đoạn 3 (K3)- Ứng dụng NNCNC trong chế biến sản phẩm nông nghiệp; và cuối cùng công đoạn 4 (K4)- phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Theo kinh nghiệm của các nước có nền nông nghiệp phát triển thì các chủ thể tham gia các công đoạn trên bao gồm Viện nghiên cứu, Trường đại học, Nông dân, Doanh nghiệp và các thương buôn trung gian.

Việc thu hút các đối tượng tham gia tùy thuộc vào trình độ phát triển của nền NN của các quốc gia và sự cân đối giữa các công đoạn của ngành. Ngành NNCNC có thể sẽ gặp trở ngại trong phát triển nếu tồn tại các rào cản liên thông giữa các công đoạn như sau: C1-Rào cản chuyển giao công nghệ từ công đoạn tạo và phát triển CNC (K1) cho công đoạn ứng dụng CNC trong nuôi trồng (K2); C2- Rào cản cung ứng nguyên liệu nuôi trồng (K3) cho chế biến sản phẩm (K4); C3- Rào cản phân phối sản phẩm chế biến NNCNC. Mô hình minh hoạt chuỗi hoạt động, các rào cản và đối tượng tham gia ngành NNCNC được khái quát ở Hình 1.

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Hình 1: Mô hình huy động nguồn lực để phát triển NNCNC

Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả.

3. Phân tích các rào cản trong huy động nguồn lực cho phát triển NNCNC của Việt Nam

3.1 Phân tích các rào cản trong chuỗi hoạt động của ngành NNCNC

3.1.1 Rào cản C1- chuyển giao công nghệ cao ứng dụng trong nuôi trồng

Việc tạo và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp ở Việt Nam chủ yếu được thực hiện bởi Chính phủ thông qua các nghiên cứu từ các nhà khoa học thuộc các Viện nghiên cứu và Trường đại học với nguồn vốn từ ngân sách. Các đề tài nghiên cứu NNCNC trong những năm nay có tăng, nhưng việc ứng dụng vào nuôi trồng thì rất hạn chế. Hiện nay, cả nước có 29 mô hình sản xuất theo hướng quy mô lớn tăng tính liên kết và ứng dụng công nghệ cao (Sơn Minh, 2014), con số này quá ít so với kết quả

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

được nghiên cứu bởi các nhà khoa học. Điều này cho thấy công tác nghiên cứu tạo và phát triển CNC của Việt Nam thiếu định hướng vào ứng dụng cho đối tượng nông dân. Có bốn nguyên nhân dẫn đến thực trạng này: một là trình độ của nông dân nuôi trồng thấp, chưa đủ khả năng tiếp cận công nghệ mới; hai là do Chính phủ/ chính quyền địa phương thiếu các giải pháp khả thi trong việc triển giao công nghệ; ba là đất sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ, khó áp dụng các kỹ thuật CNC trong sản xuất; bốn là nông dân thường hạn chế về vốn, trong khi vay vốn phát triển mô hình sản xuất NNCNC là mô hình hoàn toàn mới với họ, nên dẫn đến tâm lý ngại rủi ro.

Hơn nữa, doanh nghiệp thường là đối tượng tham gia nghiên cứu CNC trong nông nghiệp theo hướng dễ ứng dụng hơn nhưng lại rất ít tham gia công đoạn này. Tính đến năm 2014, chỉ có 6 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận CNC trong nông nghiệp. Nguyên nhân của việc thu hút doanh nghiệp tham gia nghiên cứu tạo và phát triển CNC trong nông nghiệp là do công đoạn này thường gặp nhiều rủi ro, chi phí đầu tư nghiên cứu lớn. Do gặp phải rào cản chuyển giao công nghệ nên tốc độ tăng năng suất trong những năm gần đây có xu hướng giảm (Hình 2), giá trị SXNN tăng trưởng rất hạn chế (Hình 3).

Hình 2: Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản

Hình 3: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014a)

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014b)

3.1.2 Rào cản C2 - cung ứng nguyên liệu chế biến

Do việc ứng dụng CNC trong nông nghiệp của Việt Nam gặp nhiều hạn chế nên sản lượng nông nghiệp trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu chế biến nông sản trong nước, Bảng 1 cho thấy giá trị sản xuất NN gần tương đương với giá trị của ngành chế biến nông nghiệp của Việt Nam.

**Bảng 1: So sánh GTSX nông nghiệp với GTSX chế biến NN (tỷ đồng)
(giá so sánh năm 2010)**

Năm	2009	2010	2011	2012
1. Giá trị công nghiệp chế biến từ sản phẩm NN	530.194	610.092	631.204	703.926
2. Giá trị SXNN	515.820	540.163	571.886	587.793
3. Chênh lệch (1-2)	14.374	69.929	59.318	116.133

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014c)

Thực trạng trên dẫn đến nhập khẩu nông sản thô vẫn còn cao chiếm tỷ trọng lớn để phục vụ cho hoạt động chế biến thủy sản, Bảng 2 cho thấy tỷ trọng nhập khẩu nông sản thô trong tổng giá trị nhập khẩu cao hơn tỷ trọng giá trị công nghiệp chế biến trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Bảng 2: So sánh tỷ trọng nhập khẩu nông sản thô/ tổng giá trị nhập khẩu với tỷ trọng giá trị công nghiệp chế biến trên tổng giá trị công nghiệp (theo giá hiện hành)

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Năm	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tỷ trọng nhập khẩu nông sản thô/ tổng giá trị nhập khẩu	25,3%	25,6%	24,6%	27,0%	23,4%	23,5%	25,9%
Tỷ trọng giá trị công nghiệp chế biến trên Tổng giá trị công nghiệp	22,04%	21,58%	21,10%	22,18%	21,33%	20,58%	20,55%

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014d).

Việc nông sản thô không đủ để đáp ứng cho doanh nghiệp chế biến nông sản sẽ dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp chế biến như chi phí sản xuất cao, tỷ suất sinh lời thấp nên khó hấp dẫn doanh nghiệp. Hơn nữa, quy mô sản xuất trong nông nghiệp của nông dân nhỏ lẻ, nên nông sản thô thường được thu mua bởi các thương buôn trung gian rồi cung ứng cho doanh nghiệp chế biến nên chi phí sản xuất cao.

Mặt khác, các thương buôn nông sản từ các quốc gia cạnh tranh có động cơ phá hoại ngành nông nghiệp Việt Nam, thu mua nông sản “non” với giá cao nhằm hạn chế việc tiếp cận nhằm hạn chế doanh nghiệp chế biến trong nước, thúc đẩy họ nhập khẩu nông sản thô từ bên ngoài. Hiện tượng này càng minh chứng cho những hạn chế trong việc liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với các nông dân nuôi trồng và khai thác nông sản. Sự thất bại trong hợp tác sẽ gây khó khăn về điều kiện đầu vào cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp – là nhân tố làm kém đi sự thu hút nguồn lực phát triển ngành.

3.1.3 Rào cản C3- phân phối sản phẩm chế biến NNCNC

Việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường bên ngoài khá thuận lợi với giá trị xuất khẩu bình quân hàng năm trong giai đoạn gần đây tăng hơn so với giai đoạn trước đó (Bảng 3). Mặc dù đạt được tốc độ tăng trưởng khá ổn định nhưng việc tiêu thụ nông sản gặp không ít khó khăn như được mùa – mất giá, gặp phải những rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe của nước ngoài thông qua các rào cản kỹ thuật, thuế chống bán phá giá (Ánh Tuyết, 2014). Nguyên nhân là do nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất các sản phẩm chủ lực của ngành vẫn chưa làm tốt vai trò liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; chưa tập

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

hợp được nhiều nông dân tham gia; ngành nghề hoạt động còn đơn điệu (Vũ Đức, 2014).

Bảng 3: Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu bình quân hàng năm các mặt hàng nông sản của Việt Nam

Giai đoạn	1995-2000	2001-2005	2006-2013
Hàng nông sản	108%	113%	123%
Hàng lâm sản	102%	111%	132%
Hàng thủy sản	120%	113%	113%
Tổng giá trị xuất khẩu nông sản	111%	112%	119%

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014e)

3.2 Phân tích rào cản thu hút nguồn lực phát triển NNCNC

Mặc dù là một quốc gia có lợi thế so sánh trong sản xuất nông nghiệp do điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhưng ngành nông nghiệp vẫn còn đang ở trình độ phát triển thấp và còn tiềm năng phát triển tốt. Nhưng tốc độ tăng đầu tư vào nông nghiệp thấp hơn mức tăng đầu tư toàn xã hội, và tăng trưởng âm trong 4 năm gần đây (Bảng 4).

Bảng 4: So sánh tốc độ tăng vốn đầu tư vào nông nghiệp với toàn xã hội

Năm	2009	2010	2011	2012
Tốc độ tăng vốn đầu tư trong nông nghiệp	151,34%	107,72%	91,69%	87,10%
Tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội	170,61%	108,84%	92,75%	102,03%

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014f)

Hơn nữa tỷ trọng đầu tư trong nông nghiệp liên tục giảm trong những năm gần đây, năm 2005 tỷ trọng đầu tư nông nghiệp chiếm 7%, đến năm 2012 chỉ còn 5,19%; trong khi đó đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP (20,38% ở năm 2013) vẫn còn chiếm tỷ trọng cao (Bảng 5).

Bảng 5: Tỷ trọng đầu tư trong nông nghiệp so với đầu tư toàn xã hội (giá so sánh 2010)

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Năm	2005	2009	2010	2011	2012
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (tỷ đồng)	447.135	762.843	830.278	770.087	785.755
<i>Trong đó:</i>					
<i>Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tỷ đồng)</i>	<i>31.320</i>	<i>47.401</i>	<i>51.062</i>	<i>46.821</i>	<i>40.781</i>
<i>Chiếm tỷ trọng</i>	<i>7,00%</i>	<i>6,21%</i>	<i>6,15%</i>	<i>6,08%</i>	<i>5,19%</i>

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014g).

Sở dĩ ngành NNCNC chưa thu hút được nguồn lực đầu tư để phát triển là tồn tại 3 rào cản như sau:

Rào cản A1- tính hấp dẫn trong đầu tư thấp:

Nông nghiệp là ngành đầu tư hiệu quả cao trong nền kinh tế, Bảng 6 cho thấy tỷ trọng đầu tư nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có xu hướng giảm, từ 5% (năm 2005) xuống còn 7% (năm 2012); trong khi đó giá trị sản xuất cũng có xu hướng giảm từ chiếm tỷ trọng từ 22% (năm 2005) xuống còn 18% (năm 2012). Điều này cho thấy việc sử dụng vốn trong nông nghiệp là có hiệu quả.

Bảng 6: So sánh tỷ trọng đầu tư với tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp

Năm	2005	2009	2010	2011	2012
Đầu tư:					
Đầu tư Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tỷ đồng)	31.320	47.401	51.062	46.821	40.781
Đầu tư toàn xã hội(tỷ đồng)	447.135	762.843	830.278	770.087	785.755
<i>Tỷ trọng đầu tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản/ tổng đầu tư toàn xã hội</i>	<i>7%</i>	<i>6%</i>	<i>6%</i>	<i>6%</i>	<i>5%</i>
Giá trị sản xuất:					
Tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế (tỷ đồng)	1.588.646	2.027.591	2.157.828	2.292.483	2.412.778
Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tỷ đồng)	342.811	394.658	407.647	424.047	435.414
<i>Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản/ tổng giá trị sản xuất toàn xã hội</i>	<i>22%</i>	<i>19%</i>	<i>19%</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014e, 2014f)

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Mặc dù hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp cao, nhưng chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia. Bảng 7 cho thấy tỷ trọng số doanh nghiệp thuộc ngành NN trên tổng số doanh nghiệp toàn nền kinh tế có xu hướng giảm (từ 2,19% năm 2000, xuống còn 1,24% năm 2007), tương tự tỷ trọng vốn kinh doanh cũng có xu hướng (từ 2,3% năm 2001, xuống còn chiếm 1,24% năm 2007), và tỷ trọng doanh thu cũng có xu hướng giảm (từ 1,01% năm 200, xuống còn 0,73% năm 2007).

Bảng 7: Tỷ trọng số lượng doanh nghiệp, vốn kinh doanh và doanh thu

Năm	2000	2003	2007
Số doanh nghiệp:			
Tổng số doanh nghiệp toàn nền kinh tế	42.288	72.012	155.771
Nông nghiệp và lâm nghiệp	925	939	1.151
Tỷ trọng nông lâm nghiệp/ toàn nền kinh tế	2,19%	1,30%	0,74%
Vốn kinh doanh:			
Tổng vốn kinh doanh toàn nền kinh tế	998.423	1.567.179	4.157.902
Nông nghiệp và lâm nghiệp	23.418	32.979	51.440
Tỷ trọng nông lâm nghiệp/ toàn nền kinh tế	2,35%	2,10%	1,24%
Doanh thu:			
Tổng vốn kinh doanh toàn nền kinh tế	809.786	1.436.151	3.459.803
Nông nghiệp và lâm nghiệp	8.152	11.214	25.291
Tỷ trọng nông lâm nghiệp/ toàn nền kinh tế	1,01%	0,78%	0,73%

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2014h).

Nguyên nhân của tính kém hấp dẫn trong thu hút doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp là do quy mô sản xuất nông nghiệp Việt Nam quá nhỏ, chi phí đầu tư sản xuất CNC khá cao và giá cả nông đầu vào không ổn định, bấp bênh. Trong khi đó, lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn in trong tâm trí của nhiều nhà đầu tư là rủi ro cao (Thái Hưng, 2014). Thông thường, hành vi của chủ thể tham gia hoạt động kinh tế là chấp nhận sự đánh đổi giữa rủi ro cao để có lợi nhuận thấp, hoặc lợi nhuận thấp để được an toàn. Đối với ngành tỷ suất lợi nhuận thấp và dễ cảm nhận về rủi ro cao thì khó hấp dẫn được nhà đầu tư.

Rào cản A2- Rào cản tiếp cận tín dụng trong nông nghiệp:

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Chính phủ đã có nhiều biện pháp liên quan đến tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nông dân tiếp cận tín dụng trong sản xuất nông nghiệp (Quyết định số 124/QĐ-CP ngày 02/02/2012). Với chính sách này thì tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn vẫn tăng trưởng tốt và ít nợ xấu (Minh Thuý, 2014). Gần đây nhất, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (Báo mới, 2014). Tuy nhiên, do năng lực sản xuất lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn rất lớn nên chính sách tín dụng cho lĩnh vực này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và phát huy hiệu quả như mong đợi. Cho đến nay nông dân, doanh nghiệp còn rất hạn chế trong việc tiếp cận tín dụng vì ở nhiều địa phương, do cơ chế, thủ tục cho vay phức tạp.

Rào cản A3- Sự thất bại ở khâu thực thi chính sách:

Trong những năm qua Chính phủ ban hành khá đầy đủ các chính sách quy hoạch (Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 12/04/2010) và thúc đẩy ngành NNCNC phát triển đề cập đến nhiều khía cạnh như quy hoạch về không gian, sản phẩm, đối tượng tham gia; đến các chính sách thúc đẩy như hỗ trợ tín dụng (Quyết định số 124/QĐ-CP ngày 02/02/2012), ưu đãi thuế nhập khẩu thiết bị, hỗ trợ tiêu thụ, điều tiết các mối quan hệ giữa doanh nghiệp – nông dân – viện/trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, lập các khu công nghệ cao (Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/12/2012), miễn giảm thuế nông nghiệp (Nghị Quyết số 55/2010/QH12 Của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 24/11/2010), đặc biệt là NNCNC.

Tuy nhiên các chính sách chưa tạo được hiệu tích cực. Nguyên nhân cơ bản nhất là ở khâu thực thi chính sách còn nhiều bất cập, thể hiện trước hết trong việc cụ thể

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

chính sách cho phù hợp với từng địa phương, đặc biệt là vấn đề quy hoạch sản phẩm, không gian cho từng địa phương; vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng còn chậm; vai trò điều tiết của chính quyền địa phương trong việc liên kết giữa các chủ thể nghiên cứu công nghệ, với đối tượng ứng dụng còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu 3 rào cản trong chuỗi hoạt động, và 3 rào cản thu hút nguồn lực phát triển NNCNC được tổng kết ở Hình 3.

Hình 3: Tổng kết 3 rào cản trong chuỗi giá trị và 3 rào cản huy động nguồn lực để phát triển NNCNC Việt Nam

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Nguồn: Tổng kết của nhóm tác giả.

4. Gợi ý chính sách tháo gỡ rào cản phát triển NNCNC Việt Nam

4.1 Chính sách tháo gỡ các rào cản trong chuỗi hoạt động ngành NNCNC

Điều kiện tự nhiên thuận lợi là tiền đề tốt để một nền nông nghiệp “cát cánh” và phát triển nhưng chưa đủ. Quá trình phát triển sẽ được liên tục khi các công đoạn hoạt động của ngành cần đảm bảo sự cân đối nhịp nhàng với sự phối hợp hiệu quả giữa các chủ thể tham gia ngành. Do vậy, để thúc đẩy ngành NNCNC Việt Nam phát triển, trước hết cần tháo gỡ các rào cản gây sự ra sự tắc nghẽn giữa các công đoạn hoạt động của ngành, các gợi ý sau đây có thể góp phần khơi thông các điểm nghẽn này.

Thứ nhất, tháo gỡ rào cản chuyển giao công nghệ thông qua xây dựng các chương trình, dự án hợp tác công - tư trong nghiên cứu tạo và phát triển NNCNC. Chính phủ và Chính quyền các địa phương nên xây dựng định hướng nghiên cứu tạo và phát triển nông nghiệp mời gọi doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu (không nên chỉ dành cho Viện nghiên cứu và trường đại học thực hiện như hiện nay) nhằm đảm bảo công nghệ được nghiên cứu có địa chỉ ứng dụng ngay từ đầu. Mặt khác, nông dân cũng là đối tượng quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ nuôi trồng nên cần tập huấn họ thông qua nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm khuyến nông, hội nông dân. Muốn vậy, Chính phủ/ Chính quyền nên có ngân sách thích hợp cho hoạt động của hai tổ chức này.

Thứ hai, tháo gỡ rào cản cung ứng nguyên liệu chế biến từ nông dân cho doanh nghiệp chế biến thông qua biện pháp giảm thiểu trung gian thu mua. Để đạt được mục tiêu này Chính quyền/ Chính phủ cần đóng vai trò trung gian trong việc liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân thông qua các chính sách trợ giá, kiểm soát các cam kết giữa các bên. Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động giám sát nhằm phát hiện các hành vi mua nguyên liệu nông nghiệp “non” của các đối tượng phá hoại.

Thứ ba, tháo gỡ rào cản tiêu thụ sản phẩm ra thị trường quốc tế thông qua các biện pháp ban hành tiêu chuẩn nông sản cho phù hợp với các thông lệ quốc tế và thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện của các doanh nghiệp để tạo ra lề lối làm ăn “đàng hoàng” cho doanh nghiệp, nông dân để chuẩn bị sẵn sàng vượt qua rào cản kỹ thuật của các nước. Chính phủ nên kiện toàn chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức thích hợp trong việc nghiên cứu tiêu chuẩn nông sản nhập khẩu của các nước và kịp thời thông báo cho doanh nghiệp trong nước để chuẩn bị sẵn sàng vượt qua các rào cản kỹ thuật do các nước dựng lên.

4.2 Chính sách tháo gỡ các rào cản thu hút nguồn lực phát triển NNCNC

Ngoài việc tháo gỡ các rào cản trong chuỗi hoạt động của ngành nông nghiệp như trên, để thu hút được nguồn lực đầu tư cho NNCNC, Chính phủ/ chính quyền nên tháo gỡ các rào cản thu hút nguồn lực như sau:

Thứ nhất, nâng cao tính hấp dẫn cho ngành NN đối với các doanh nghiệp thông qua chiến lược dài hạn nhằm tạo sự tích tụ quỹ đất nông nghiệp tự nhiên cho nông dân và doanh nghiệp. Chiến lược này được thực hiện trước hết thông qua các chính sách hỗ trợ DN tham gia NNCNC giảm thiểu chi phí đầu tư công nghệ sản xuất công nghệ cao bằng các biện pháp liên quan đến thuế nhập khẩu thiết bị sản xuất nông nghiệp, ưu đãi tín dụng, quy hoạch quỹ đất NN và đầu thầu giao đất. Theo đó, cần có các biện pháp tuyên truyền rủi ro trong đầu tư NNCNC thấp hơn so với NN truyền thống.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế và chính sách tạo lập các kênh huy động vốn cho nông nghiệp theo hướng: (1) kênh thứ nhất- vốn ngân sách tập trung vào nghiên cứu công nghệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng và tăng chi thường xuyên cho các Trung tâm chuyển giao công nghệ, thực hiện chương trình hợp tác công tư; (2) Kênh thứ hai – tín dụng cho vay của ngân hàng thương mại tập trung vào doanh nghiệp chế biến nông sản từ nguồn nguyên liệu trong nước; (3) Kênh thứ ba – vốn từ ngân hàng chính sách và

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

quỹ đầu tư mạo hiểm để tài trợ vốn cho các chương trình thí điểm cho vay hỗ trợ đối với các mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao; (4) Kênh thứ tư - thị trường vốn đối với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ ba, các chính sách ban hành nên chú trọng khâu thực thi theo hướng xác định tập trung về một đầu mối chịu trách nhiệm trong thực thi chính sách và có cơ chế kiểm tra. Theo kinh nghiệm của các nước có NNCNC phát triển thì đối tượng tham gia và biện pháp thu hút đối tượng tham gia mỗi công đoạn khác nhau và cũng khác nhau đối với từng giai đoạn phát triển của các ngành.

Đối với giai đoạn bắt đầu phát triển của ngành NNCNC, Chính phủ giữ vai trò chủ động trong việc phát triển các dự án nghiên cứu CNC; kế đến xây dựng các chính sách và chương trình, dự án hợp tác công - tư. Khâu ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, Chính phủ các nước thực hiện quy hoạch về không gian để thu hút doanh nghiệp (DN), nông dân (ND) tham gia (đối tượng chủ yếu nông dân tham gia) và có cơ chế hỗ trợ DN/ND tiếp cận công nghệ cao, và thường có cơ chế trợ giá. Hai công đoạn cuối cùng là ứng dụng CNC trong chế biến sản phẩm và phân phối chủ yếu được thực hiện bởi DN; Chính phủ có cơ chế điều tiết sự hợp tác giữa DN chế biến với ND để đảm bảo cân đối giữa nguồn nguyên liệu từ nuôi trồng và đầu ra của DN chế biến.

Trong giai đoạn nền NNCNC đạt trình độ phát triển cao với đặc trưng là hình thành được những DN làm chủ và sáng tạo công nghệ cao, quy mô nuôi trồng của từng nông dân tăng lên, không còn hình thức tổ chức nuôi trồng nhỏ lẻ, Chính phủ dần dần ít tham gia vào quá hoạt động của các chủ thể mà thay vào đó là thực hiện các biện pháp mang tính xử lý sự cố như trợ giá, trợ cấp trong khi nền kinh tế gặp sự cố. Tuy nhiên, đặc trưng của giai đoạn này vẫn còn lâu mới xuất hiện trong ngành NN Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

1. Báo mới (2014). “Tín dụng mới cho nông nghiệp”. <http://www.baomoi.com/Tin-dung-moi-cho-nong-nghiep/126/14070631.epi> (truy cập ngày 06/08/2014).
2. Minh Thuý (2014). Vẫn còn nhiều rào cản đưa tín dụng về nông thôn. Thông tấn xã Việt Nam. <http://www.vietnamplus.vn/van-con-nhieu-rao-can-dua-tin-dung-ve-nong-thon/216081.vnp> (truy cập 06/08/2014).
3. Sơn Minh (2014). “Điểm nghẽn trong nông nghiệp”. *Báo Nhân dân*. <http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/goc-nhin-kinh-te/item/23292102-diem-nghen-trong-nong-nghiep.html> (truy cập ngày 4/08/2014).
4. Vũ Đức (2014). “Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Báo CAND online. <http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2014/8/239932.cand> (truy cập ngày 5/8/2014).
5. Ánh Tuyết (2014). Vượt rào cản trong xuất khẩu thủy sản. Báo Nhân dân điện tử. <http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/23950302-vuot-rao-can-trong-xuat-khau-thuy-san.html> (truy cập ngày 5/8/2014).
6. Porter, M.E, & Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2010), *Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của quốc gia của Việt Nam*, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hà Nội.
7. Porter M.E. (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, New York.
8. Tổng cục Thống kê (2014a). “Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản”. *Niên giám thống kê*. NXB Thống Kê. Hà Nội.
9. Tổng cục Thống kê (2014b). Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 2010. *Niên giám thống kê*. NXB Thống Kê. Hà Nội.
10. Tổng cục Thống kê (2014c). “Giá trị sản xuất nông nghiệp; Giá trị chế biến sản xuất nông nghiệp, thủy sản giá so sánh năm 2010”. *Niên giám thống kê*. NXB Thống Kê. Hà Nội.

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

11. Tổng cục Thống kê (2014d). “Giá trị nhập khẩu phân theo ngành kinh tế; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành”. *Niên giám thống kê*. NXB Thống Kê. Hà Nội.

12. Tổng cục Thống kê (2014e). “Giá trị xuất khẩu phân theo nhóm ngành”. *Niên giám thống kê*. NXB Thống Kê. Hà Nội.

13. Tổng cục Thống kê (2014f). “Vốn đầu tư phân theo nhóm ngành theo giá hiện hành”. *Niên giám thống kê*. NXB Thống Kê. Hà Nội.

14. Tổng cục Thống kê (2014g). “Vốn đầu tư phân theo nhóm ngành theo giá so sánh 2010”. *Niên giám thống kê*. NXB Thống Kê. Hà Nội.

15. Tổng cục Thống kê (2014h). “Số lượng doanh nghiệp, vốn kinh doanh và doanh thu doanh nghiệp”. *Điều tra doanh nghiệp giai đoạn 200-2009. Niên giám thống kê*. NXB Thống Kê. Hà Nội.

16. Quyết định số 2457/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2010 về phê duyệt chương trình quốc gia phát triển công nghệ có, trong đó có đề cập đến công nghệ cao trong nông nghiệp.

17. Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/12/2012 về chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

18. Nghị định số 04/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/04/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

19. Quyết định số 124/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/02/2012 về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 203

20. Nghị Quyết số 55/2010/QH12 Của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Hội thảo: “Định hướng phát triển khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025”. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Ngày 13/08/2014. TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

21. Thái Hương (2014). “Đưa công nghệ cao vào nông nghiệp”. Diễn đàn doanh nghiệp. <http://dddn.com.vn/doanh-nhan/dua-cong-nghe-cao-vao-nong-nghiep-20130813032716424.htm> (truy cập ngày 06/08/2014).